

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7083141>

Набиходжаева Нигора Уткуровна

Старший преподаватель Академии МВД

Аннотация; *нашей работы - изучение влияния ролевых игр на развитие лексических навыков на уроке русского языка у учащихся.*

Ключевые слова; *игры, интересным, уроках, возрастает.*

Известно, что интерес к учебной деятельности у детей резко возрастает, если они включены в игровую ситуацию. В игре ребенок действует не по принуждению, а по внутреннему побуждению.

Цель игры - помочь, серьезный, напряженный труд сделать занимательным и интересным для учащихся. На уроках русского языка, можно применять словесные игры. Особенности их использования состоят в том, что игру вводят в определенную часть урока в соответствии с его задачами. В учебную деятельность вводится элемент состязания, а успешность выполнения задания связывается с игровым результатом. При это применяется только словесный реквизит.

В школьной практике используются разные средства, позволяющие активизировать мыслительную деятельность учащихся, пробудить у них интерес к русскому языку. Одно из них – разного рода педагогические игры.

На занятиях по русскому языку игра может быть использована как эффективное средство активизации учебного процесса.

Само слово игра не является строго научным понятием, в методике этот вид работы определяется по разному. Чаще всего выделяют два основных типа игр: учебные, или дидактические, и деловые

Деловая игра – это имитация реальной деятельности в искусственно созданных условиях, в результате чего осуществляется развитие творческих способностей, взаимопомощь и взаимообучение, совершенствование качества знаний при комплексном их применении. Таким образом, ее задача – обучение, а следовательно, деловую игру тоже можно считать учебной

Учебная игра- это активная самостоятельная деятельность, направленная на усвоение конкретных знаний, умения и навыков и их применение на практике.

Учебные игры различаются целями, формой проведения, временем использования на уроке. По форме проведения выделяют фронтальные, групповые, индивидуальные, с использованием наглядности и без нее, результативные и ролевые.

Применительно к преподаванию русского языка в зависимости от используемого программного материала игры можно подразделить на фонетические, лексические, грамматические, разговорные.

В методической литературе выделяется несколько типов игр.

1. 1. Имитативные, или подражательные, игры, где имитация – это простое подражание произношению учителем звуков, слогов или слов. Основным приемом для закрепления произношения в ходе таких игр является чтение и заучивание скороговорок, пословиц, отрывков из стихотворений:

Волки рыщут, пищу ищут.

Тащу, не дотащу, боюсь, что выпущу.

1. 2. Игры, предусматривающие выделение звука или буквы (замену в слове звука или буквы, название слово с определенным звуком, буквой в начале, в середине и в конце.)

Мегаграммы (из –загаданного слова, заменяя одну букву другой надо получить новое).

С глухим согласным мы его читаем,

Со звонким – в нем мы обитаем.

(том-дом)

Анаграммы (путем перестановки букв в слове нужно образовать новые слова):

Я по полену бью, звеня,

Дровами на зиму снабжаю.

Когда с конца прочтут меня,

Я недовольство выражаю.

(топор-ропот)

К этому типу игр примыкают разного рода кроссворды: «Лестница», «Перекресток» и другие.

Любую из названных форм работы можно проводить как соревнование между отдельными учениками или группами учащихся, например, между рядами. При этом игры чаще всего проводятся под девизом «Кто быстрее», «Кто лучше», «Кто больше?»

1. 3. Игры со слогами.

«Восстанови слово» Учитель записывает слово, в котором пропущен первый или последний слог (... - ро - на; до - ...), а ученики должны подобрать как можно больше слов с этим слогом.

По продолжительности и месту в учебном процессе выделяют 3 типа игр:

1. I. Игра - миниатюра /2-5 минут/. к этому виду относятся большинство описанных выше игр:

2. II. Игра - эпизод /5-15 минут/ отличается не только своей продолжительностью, но и тем, что требует специальной подготовки.

Основная ее функция - закрепление и активация изученного материала или приобретение новых знаний.

1. III. Игра - урок /30-40 минут/ используется для обобщения и систематизации знаний по пройденной теме, для проверки знаний, умений и навыков учащихся. Это могут быть занятия типа КВН, викторина ЧТО? Где? Когда?, путешествие в страну знаний другие.

С помощью журнала «РЯКШ» /№6, 1994 г./ я провела в VIII классе урок-путешествие в страну знаний.

Наше путешествие началось с железнодорожной станции Поиск: наш поезд отправляется в страну знаний. В здании «справочное бюро», и «диспетчерская служба», и «билетные кассы». А ученические столы и стулья это «вагоны». Сами учащиеся - «пассажиры», «кассиры», и «диспетчеры», и «проводники» и другие.

По пути следования в каждый вагон входит проводник-ведущий и предлагает пассажирам игровые задания. Побеждает тот, кто быстрее и лучше их выполнит.

1. 1. Игра «подбери антоним»

веселый -, начало-

1. 2. Игра «одним словом» (одним словом заменить развернутое описание).

2. 3. Потом диспетчер объявляет станцию «Рыбаки». Пассажиры выходят из вагонов и собираются вокруг аквариума, из которого удочкой надо выудить рыбку. На каждой из них загадка.

3. 4. Следующая станция «Сказки» (здесь ученики получают карточки с отрывками из сказки, название которой должны вспомнить)

4. 5. Станция «Шутка». Путешественники отвечают на шуточные вопросы.

(Что находится между берегом и рекой?)

1. 6. Станция «Песенная». Конкурс на лучшее исполнение веселой песни.
2. 7. В конце поезд прибывает в страну знаний. Его величество знание встречает путешественников и предлагает последнее задание.

Применяя игры в обучении, преподаватель получает возможность обучать технике принятия решений, развивать навыки взаимодействия с другими людьми, владения ролевым поведением, вырабатывать умение активно слушать вести, спор, отстаивать свое мнение, т.е. повышать эффективность общения.

Я на уроках пользуюсь такими пособиями: «Воспитание у учащихся интереса к изучению русского языка» М.Подгаецкая, «Занимательная грамматика» Р.Б.Нуртазина, «занимательно о русском языке» В.А.Иванова, З.А.Потиха, Д.Э.Розенталь, «Путешествие в слово» Э.А.Вартаньян.

И накопила довольно много игровых заданий, некоторые можно практиковать на уроках по разным программным темам.

Игры по теме «Составь слова».

1. 1. Образуйте слова по схемам
1. 2. Из живых игр «Для проведения морфемного разбора» между играющими определялись «роли» приставок, корней суффиксов, окончаний. Ведущий называет слово для разбора, например распределение. Морфемы или «Части слова» должны стать на свои места в слове. Для проверки они называют себя. Успех игры зависит от удачного подбора слов.

2. 3. Шарады? Какое это слово?

Начало слова – приставка со значением приближение, присоединение. Корень из прилагательного гористый. Суффикс употребляется с существительным или кратким прилагательным.

Игровые формы на уроках русского языка

«Игра для ребенка – естественная потребность», – утверждал В.Н. Сорока-Росинский, руководитель школы им. Достоевского в Ленинграде 1930-х годов. Думаю, что с этим высказыванием трудно не согласиться. Дидактические достоинства игровой методики обучения очевидны. Во время игры дети действуют свободно, раскованно, не боятся ошибки. Их интересует не результат, а сам процесс игры.

Участие в игре снижает психологическое напряжение, испытываемое ребенком в процессе учебной деятельности. В игре школьник ощущает равноправие с другими участниками игры, в том числе с учителем. Ученик получает право на свое мнение, оригинальное, даже парадоксальное решение,

отстаивание своей точки зрения. Таким образом в игре реализуется один из главных принципов педагогики сотрудничества.

Игра – это форма познания мира. Благодаря активной и раскрепощенной мыслительной и речевой деятельности у ребенка вырабатываются такие качества личности, как самостоятельность мышления и творческая инициатива. Общение в диалоге-игре максимально приближено к реальным, естественным речевым ситуациям, а это способствует формированию навыков спонтанной устной речи. «Соедините Духовность и Игру, а проще – учебу и интерес, вот и выход на все проблемы и из всех проблем, какие давно и мучительно волнуют школу», – писал известнейший педагог Е.Н. Ильин. Попробуем соединить изучение русского языка с лингвистическими играми, дабы решить хотя бы часть проблем, беспокоящих учителей-словесников. В отличие от детской игры, для учебной игры очень важен результат. Но ожидаемый результат и решаемые дидактические задачи не должны быть очевидны ученикам. Пусть для них игра остается игрой, приятной паузой во время урока, способом переключиться на другой вид деятельности. А учитель, устанавливая правила игры, будет оценивать не только процесс, но и результат, сравнивая его с ожидаемым.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://infourok.ru/doklad-na-temu-ispolzovanie-rolevih-igr-na-urokah-russkogo-yazika-i-literaturi-721536.html>
2. <https://yandex.ru/search/?text=Ролевые+игры+на+уроках+русского+языка&clid=2337923-326&win=537&lr=101425>
3. <https://multiurok.ru/files/rolevaia-igra-na-urokakh-russkogo-iazyka-i-literat.html>